

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЙ О’СИШГА ТА’СИРИ	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRARISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRARISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhriddin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIYAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

КО'П QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRARISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAHTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILİYATLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHLATLARI.....	689
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	694
Kenjayev Toshbolta Aminovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	702
Ismailova Nasiba Komildjanovna	
КЭРРИ-ТРЕЙД В ЭПОХУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ: УРОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА.....	708
Сулейманов Ильнур Радикович	
O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RESIRKULYATSION AKVAKULTURA TIZIMLARINING (RAS) STRATEGIK AHAMIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	715
Nazokat G'ulomova	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	719
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	724
Xazratov Abror Panjiyevich	
AUDITORLIK DALILLARI VA ULARNI HUIJATLASHTIRISH JARAYONINING MUHIM JIHLATLARI.....	730
G'aniev Z.U.	
ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА ПЕРЕХОДА НА НДС КАК НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	736
Буранова Лола Вахобовна	
Садиков Искандар Гайратович	

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	744
Turgunbayev Utkir Begimovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDITNING IQTISODIY MOHIYATI, MAQSADI VA INSTITUTSIONAL O'RNI	749
Saitmuratov Saitmurat Masharip o'g'li	
KELAJAK STRATEGIYASI INNOVATSION HR-SIYOSATLAR VA YOSH KADRLAR BILAN ISHLASHNING KONSEPTUAL MODELII	755
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT O'TKAZISH JARAYONINING USLUBIY TAHLILI	761
Saitmuratov Saitmurat Masharip o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	767
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.....	771
Курбанов Рустам Раджапович	
FOND BOZORI ORQALI XUSUSIYLASHTIRISH: POLSHA TAJRIBASI, O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	775
Chinqulov Qahramon Ravshanovich	

FOND BOZORI ORQALI XUSUSIYLASHTIRISH: POLSHA TAJRIBASI, O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Chinqulov Qahramon Ravshanovich
TDIU “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası dotsenti, PhD.
Email: kakhramonchinkulov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0340-6255

Annotatsiya: Mazkur maqolada Polshada xususiylashtirish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari, bosqichlari va asosiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda xususiylashtirishning ommaviy modeldan qiymatni maksimallashtirishga yo‘naltirilgan modelga evolyutsiyasi ochib berilgan. Shuningdek, Milliy investitsiya fondlari (MIF), kapital bozori hamda IPO/SPO instrumentlarining roli baholangan. Tahlil natijalari Polshada xususiylashtirish jarayoni bosqichma-bosqich va institutsional jihatdan moslashuvchan xarakterga ega bo‘lganini, bu esa iqtisodiy barqarorlik va investitsiya muhitining shakllanishiga xizmat qilganini ko‘rsatadi. Maqolada olingan xulosalar asosida davlat aktivlarini xususiylashtirishda fond bozori mexanizmlaridan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xususiylashtirish, Polsha tajribasi, fond bozori, IPO, SPO, Milliy investitsiya fondlari (MIF), transformatsiya iqtisodiyoti, davlat aktivlari, korporativ boshqaruv.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности, этапы и основные механизмы приватизации в Польше. В исследовании раскрыта эволюция приватизации от массовой модели к модели, ориентированной на максимизацию стоимости активов. Особое внимание уделено роли Национальных инвестиционных фондов (НИФ), фондового рынка, а также инструментов IPO и SPO. Результаты анализа показывают, что процесс приватизации в Польше носил поэтапный и институционально адаптивный характер, что способствовало обеспечению макроэкономической стабильности и формированию благоприятного инвестиционного климата. На основе полученных результатов сформулированы научно-практические рекомендации по эффективному использованию механизмов фондового рынка в процессе приватизации государственных активов.

Ключевые слова: приватизация, опыт Польши, фондовый рынок, IPO, SPO, Национальные инвестиционные фонды (НИФ), переходная экономика, государственные активы, корпоративное управление.

Abstract: This article analyzes the key features, stages, and mechanisms of the privatization process in Poland. The study reveals the evolution of privatization from a mass privatization model to a value-oriented approach focused on maximizing asset efficiency. Particular attention is given to the role of National Investment Funds (NIF), the stock market, and instruments such as IPO and SPO. The findings indicate that privatization in Poland followed a gradual and institutionally adaptive model, contributing to macroeconomic stability and the development of a favorable investment climate. Based on the results, practical recommendations are proposed for enhancing the effectiveness of capital market mechanisms in the privatization of state assets.

Keywords: privatization, Poland experience, stock market, IPO, SPO, National Investment Funds (NIF), transition economy, state assets, corporate governance.

KIRISH

Polsha tajribasi asosida xususiylashtirish Markaziy va Sharqiy Yevropada bozor iqtisodiyotiga o‘tishning eng muvaffaqiyatli modellaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham iqtisodchilar orasida Polshada olib borilgan xususiylashtirish jarayoni samarali amalga oshirilgan xususiylashtirish modeli sifatida e‘tirof etiladi.

Polshada xususiylashtirish jarayoni 1989-yildan keyin sotsialistik tizimdan bozor iqtisodiyotiga o‘tish (“shok terapiyasi”) doirasida boshlangan. Xususiylashtirishning asosiy maqsadlari sifatida davlat mulkini qisqartirish, samaradorlikni oshirish, raqobat muhitini shakllantirish, xususiylashtirishning asosiy sektor ulushini oshirish va chet el investitsiyalarini jalb qilishni keltirish mumkin. Shu bilan birga, xususiylashtirish jarayoni davlat budjeti uchun qo‘shimcha daromad manbai sifatida ham xizmat qilgan.

Polshada islohotlarni ishlab chiqish uchun jalb etilgan xalqaro maslahatchi Jeffri Saks tavsiyalari qo'llanilib, odatda "shok terapiyasi" deb ataladigan islohotlar amalga oshirildi¹. Mamlakat iqtisodiyoti bozor sharoitida ham, xususan, 2008–2009-yillardagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida ham nisbatan barqarorligini namoyon qildi.

Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolada Polshada xususiylashtirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, bosqichlari va asosiy mexanizmlari tahlil qilinib, uning iqtisodiy natijalari hamda amaliy ahamiyati baholanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda, odatda, Polshada "shok terapiyasi"ning klassik modeli amalga oshirilgan deb hisoblanadi. Biroq Polsha o'tish davrini o'rgangan rossiyalik tadqiqotchilar — N.I. Buxarin, I.S. Sinitsyna va N.A. Chudakova fikricha, amalda Polshada "shok terapiyasi"dan ko'ra ko'proq bosqichma-bosqich transformatsiya modeli ustun bo'lgan [2].

Jeffri Saks o'tish iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda "inglizcha uslub"da sekin xususiylashtirish amalga oshirilishi mumkin emas deb hisoblagan. Uning fikricha: "Islohotlar ko'lamini tasavvur qilish uchun shuni eslash kifoya: Margaret Tetcher rahbarligida 1980-yillarda olib borilgan agressiv xususiylashtirish davomida 10 yil ichida taxminan 50 ta korxonaga, ya'ni yiliga 5 tadan korxonaga xususiylashtirilgan. Agar Polsha shu yo'ldan borganida, unga faqat xususiylashtirishni amalga oshirish uchun ham bir necha yuz yil kerak bo'lar edi. Shuning uchun inglizcha uslub Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari uchun mos emas" [3].

"Inglizcha uslub" deyilganda korxonalarni asosan IPO yoki SPO orqali xususiylashtirish nazarda tutiladi. Polshada mazkur uslubdan umuman foydalanilmadi deya olmaymiz. Zero, V. Kachmarsk keltirganidek: "Polshada 1990–2000-yillarda sotilgan 272 ta korxonaning aksiya paketlaridan 181 tasi oshkora taklif asosidagi muzokaralar usuli orqali sotilgan, taqqoslash uchun 44 tasi birja savdolarida, 47 tasi esa tender orqali sotilgan" [4]. Shuningdek, Polshada 2005-yildan boshlab fond bozori orqali xususiylashtirishdan faol foydalanilgan.

Shu tariqa, islohotlar boshlanishidayoq Polsha mulkni davlat tasarrufidan chiqarishda turli yondashuvlarni amaliyotda qo'llashga harakat qilganini ko'ramiz.

Bu borada rus iqtisodchi olimasi I.S. Yajborovskaya shunday ta'kidlaydi: "Ishchilar aksiyadorligi (worker shareholding)² keng qo'llash ijtimoiy keskinlikni kamaytirishga xizmat qildi, biroq ayni paytda xususiylashtirish siyosatini davlatning tarkibiy (strukturaviy) siyosati bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlarini chekladi. Polshada xususiylashtirish sur'atlari Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlarining boshqalariga nisbatan pastroq bo'lgan, ammo uning sifati yuqoriroq bo'lgan" [5].

Demak, aytish mumkinki, Polsha modeli "sekinroq, lekin sifatli xususiylashtirish" hisoblanadi. Ishchilar aksiyadorligi (worker shareholding) ijtimoiy barqarorlikni ta'minladi, ammo institutsional islohotlarni biroz sekinlashtirdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Polshada xususiylashtirish jarayonini tahlil qilishda kompleks ilmiy-metodologik yondashuv qo'llanildi. Jarayon tizimli va qiyosiy tahlil orqali iqtisodiy tizim doirasida hamda boshqa mamlakatlar tajribasi bilan taqqoslandi. Iqtisodiy samaradorlik iqtisodiy-statistik tahlil asosida baholanib, YAİM va xususiylashtirish ko'rsatkichlari ko'rib chiqildi, institutsional yondashuv orqali Milliy investitsiya fondlari, fond birjasi va korporativ boshqaruv mexanizmlarining roli o'rganildi. Shuningdek, induksiya va deduksiya usullari orqali umumiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Avvalo, mavzu nomidan kelib chiqib, "fond bozori orqali xususiylashtirish" tushunchasi borasida o'z mualliflik yondashuvimizni ifoda etishimiz lozim. Buning uchun "fond bozori", "fond bozori orqali", "xususiylashtirish" va "fond bozori orqali xususiylashtirish" so'z va so'z birikmalari orqali ifodalanayotgan iqtisodiy ma'no-mazmuni ham anglab olmoq taqozo etiladi. Mazkur tushunchani aniqlashtirish uchun nazariy adabiyotlarga, iqtisodiy lug'atlarga hamda amaliyotga murojaat qildik.

1 J. Saks (*Jeffrey Sachs*) — postsotsialistik mamlakatlarda bozor iqtisodiga o'tish jarayoni uchun "shok terapiyasi" konsepsiyasini ishlab chiqqan va Polshada 1990-yil islohotlarida asosiy maslahatchilardan biri, amerikalik iqtisodchi, Kolumbiya universiteti professori. Leshek Balserovich bilan birga ishlagan. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan hamkorlik qilgan xalqaro maslahatchi.

2 Ishchilar aksiyadorligi (worker shareholding) — bu korxonaga aksiyalarining muayyan qismi uning xodimlariga tegishli bo'lgan mulkchilik shakli bo'lib, ishchilarga kompaniya kapitalida ulushga ega bo'lish, dividend olish va ayrim hollarda boshqaruvda ishtirok etish imkonini beradi.

Natijada “fond bozori orqali xususiylashtirish” tushunchasida keltirilgan soʻzlar va soʻz birkmalarining mazmun-mohiyatini aniqlashtirishga, pirovardida mazkur tushunchaga yaxlit mualliflik taʼrifi ishlab chiqishga muvaffaq boʻldik. Amalga oshirilgan tadqiqotlarimizdan kelib chiqib, biz tomonimizdan quyidagicha mualliflik taʼrifi shakllantirildi: “fond bozori orqali xususiylashtirish” — davlat aksiyalarini IPO yoki SPO orqali joylashtirish, davlat aksiya paketini bir lotda sotish yoki davlat aksiyalarini depozitar tilxatlar orqali realizatsiya qilishdan iborat.

“Fond bozori orqali xususiylashtirish” tushunchasiga aniqlik kiritib oldik. Endi esa bu boradagi Polsha tajribasiga murojaat qilamiz.

Polshada xususiylashtirish masalasida dastlab mamlakatda strategik investorlarni, jumladan, xorijiy investorlarni jalb qilishga, shuningdek, davlat aktivlarini fond bozori orqali sotish usuliga ustuvor ahamiyat berilgan. Chunki ilk dasturlar aynan xorijiy investorlar bilan muzokaralar olib borishga moʻljallangan edi.³

Leshek Balserovich rahbarligidagi oʻng qanot, qattiq neoliberal ritorikaga qaramasdan, sotsializmdan bozor iqtisodiyotiga oʻtish boʻyicha neoliberal konsepsiya tarafdorlarining tezkor xususiylashtirish gʻoyalari tanladilar, ammo ehtiyotkorlik bilan harakat qildilar. Yaʼni, yirik korxonalarni xususiylashtirishni sekinlashtirib, qoʻshni mamlakatlar tajribasi asosida uning oqibatlarini baholash imkoniyatini saqlab qoldilar. Keyinchalik esa ular islohotlarni moliyalashtirishda qoʻllab-quvvatlagan xalqaro moliya institutlari talab qilgan tezkor ommaviy xususiylashtirish konsepsiyasini qabul qildilar. Ehtimol, hal qiluvchi omil Yevropa Ittifoqiga tezroq aʼzo boʻlish istagi boʻlgandir, chunki buning uchun yalpi ichki mahsulotda davlat korxonalarini ulushini rasman kamaytirish talab etilar edi.

Polshada amalga oshirilgan eng soʻnggi konsepsiya ommaviy, yaʼni vaucher xususiylashtirish boʻldi. Polsha ushbu yondashuvni qoʻllagan mintaqadagi eng soʻnggi davlatga aylandi. Shu tariqa, shartli ravishda aytish mumkinki, Polsha siyosatida pulli xususiylashtirish ulushini kamaytirish va uning oʻrniga noekvivalent (vaucher kabi) shakllarga oʻtish tendensiyasi kuzatildi.

Iqtisodiy maqsadga muvofiqlik asta-sekin siyosiy qarorlar hamda Yevropa Ittifoqiga tezroq aʼzo boʻlish istagiga boʻysundi. Vaucher xususiylashtirish doirasida yuzlab davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish va ular aksiyalarini quyidagi tarzda taqsimlash rejalashtirildi:

- 15% — bepul ravishda mehnat jamoalariga berildi;
- 60% — 15 ta Milliy investitsiya fondlari boshqaruviga topshirildi;
- 25% — davlat ixtiyorida qoldirildi.

Dastlabki rejaga koʻra, Milliy investitsiya fondlari korxonalarini restrukturizatsiya qilib, keyinchalik nazorat paketini strategik investorga (shu jumladan xorijiy investorga) sotishi kerak edi. Fondlar boshqaruv kompaniyalari tomonidan boshqarilib, ular tarkibiga mahalliy va xorijiy mutaxassislar hamda bank sektori vakillari kirgan. Shu tariqa, professional menejment joriy etilgan hamda korporativ boshqaruv yaxshilangan. Bundan maqsad korxonani investor uchun jozibador qilish, “mulkni berish emas, balki qiymatni oshirib sotish” tamoyiliga amal qilish edi.

Ushbu dasturda MIFlarni qatʼiy tartibga solish tarafdorlari davlatning faol ishtirokini talab qiluvchi ayrim xususiyatlarni taʼkidlaganlar. Chunki xususiylashtirilishi kerak boʻlgan koʻplab davlat korxonalarini salohiyat jihatidan istiqbolli boʻlsa-da, ularning operatsion faoliyati yetarli darajada samarali emas edi. Shu bois MIFlar asosiy vazifa sifatida restrukturizatsiyani amalga oshirishi kerak edi. Jahon banki hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ushbu dasturni amalga oshirish uchun kreditlar ajratgan.

Mazkur konsepsiya barcha fuqarolar uchun bir xil yondashuvni taklif etgan: ularga barcha Milliy investitsiya fondlarida oʻxshash aktiv portfellari taqdim etilgan. Bu esa aholining mustaqil investitsiya qarorlarini qabul qilishga tayyor emasligi muammosini maʼlum darajada hal qilishga xizmat qilgan.

Aslida, Polsha vaucherli xususiylashtirishni toʻliq qoʻllashdan voz kechgan deb aytish mumkin. Natijada aholi davlat korxonalarining toʻgʻridan-toʻgʻri aksiyadorlariga emas, balki Milliy investitsiya fondlarining aksiyadorlariga aylandi.

Korxonalar davlat xazinasini balansidan chiqarilib, MIFlar balansiga oʻtkazildi va keyinchalik, jumladan, strategik investorlarga sotildi. Shu bois aholi xususiylashtirilayotgan korxonalarga nisbatan oʻz mulkiy huquqlarini toʻliq amalga oshira olmadi.

Polsha hukumati izchil ravishda “shok terapiyasi” emas, balki bosqichma-bosqich evolyutsion transformatsiya konsepsiyasini amalga oshirdi. Ushbu yondashuv narxlarni liberallashtirish, tashqi va ichki savdoni erkinlashtirish hamda davlat korxonalarini xususiylashtirish kabi barcha darajalarda qoʻllanildi.

³ Leshek Balserovich 1947-yilda Polshada tugʻilgan, iqtisodchi va siyosatchi, monetarizm vakili. 1989-2000-yillarda Polsha bosh vaziri oʻrinbosari va moliya vaziri. 2001-2007 yillarda Polsha Milliy banki raisi lavozimlarida faoliyat yuritgan. Polsha iqtisodiy islohotlarining tashkilotchisi va gʻoyaviy koʻmakchisi (“shok terapiyasi” yoki “Balserovich rejasi” deb ataladi). Yaʼni, rejalashtirilgan iqtisodiyotga ega boʻlgan mamlakatdan bozor iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatga jadal oʻtishida asosiy rol oʻynagan shaxs hisoblanadi.

Polsha modelidagi islohotlarning eng muhim yutug'i jamiyat institutlarini saqlab qolishga qat'iy sodiqlik, asrlar davomida shakllangan an'analar va asoslarni buzuvchi keskin "inqilobiy sakrash"dan voz kechishda namoyon bo'ldi. "Shok terapiyasi" usullaridan farqli ravishda, bosqichma-bosqich transformatsiya mavjud institutsional tizim imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Bu holda asosiy e'tibor davlat aktivlarini rasmiy ravishda balansdan chiqarishga emas, balki yangi institutlarni shakllantirishga, mavjud institutlarni rivojlantirishga, qonunchilik bazasini takomillashtirishga, pirovardida xususiyashtirishni amaliyotda samarali qo'llashga qaratilgan bo'ladi.

Davlat korxonalarini xususiyashtirish va tijoratlashtirish Leshek Balserovichning "shok terapiyasi" elementlaridan biri edi. Keng ko'lamli xususiyashtirish tufayli davlat iqtisodiy nuqtayi nazardan juda qiyin davrda budjet daromadlarini ta'minlashga hamda samarasiz va norentabel korxonalarining ulkan ballast[7]idan xalos bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Polshada 1991–2015-yillar davomida amalga oshirilgan korxonalar transformatsiyasi va xususiyashtirish jarayonlarining miqdoriy ko'rsatkichlari hamda tushum hajmi 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval
1991-2015-yillarda Polshada transformatsiya qilingan va xususiyashtirilgan korxonalar soni hamda tushumlar miqdori⁴ [8]

Yillar	Transformatsiya qilingan va xususiyashtirilgan korxonalar soni	Xususiyashtirishdan tushum (mlrd. AQSH dollari)
1991-1995	3619	2,79
1996-2000	1597	14,99
2001-2005	499	7,43
2006-2010	260	11,46
2011-2015	28	8,95
Jami	6003	45,61

Polshada bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida juda katta masshtabda transformatsiya amalga oshirilgan. Bu jarayon 1990-yillarda boshlangan tizimli xususiyashtirish siyosati bilan bog'liq. 1991–2015-yillarda Polshada jami 6003 ta korxonaning transformatsiya qilinishi va xususiyashtirilishidan 45,61 mlrd. AQSH dollari miqdorida tushum tushgan. 1991–1995-yillar eng faol bosqich hisoblanib, 3619 ta korxonalar (jami korxonalarining 60 foizi) transformatsiya qilingan va xususiyashtirilgan, lekin bor-yo'g'i 2,79 mlrd. AQSH dollari miqdorida tushum tushgan. Buning asosiy sababi – "shok terapiyasi" davrida korxonalar tez va arzon sotilgan. 1996–2000-yillarda jami 1597 ta korxonadan 14,99 mlrd. AQSH dollari tushum tushgan. Ya'ni, korxonalar soni kamaygan, lekin daromad keskin oshgan. Demak, sifatli, yirik aktivlar sotila boshlangan. 2001–2005-yillarda 499 ta korxonaning transformatsiyasi va xususiyashtirilishi amalga oshirilib, 7,43 mlrd. AQSH dollari tushum tushgan. Jarayon sekinlashgan, lekin hali ham aktivlar sotuvi amalga oshirilgan. 2006–2010-yillarga kelib 260 ta korxonadan 11,46 mlrd. AQSH dollari tushum ta'minlangan. Qiziqarli tomoni, kam korxonalar sotilgan, lekin yuqori daromad olingan. Demak, strategik va yirik kompaniyalar sotilgan. 2011–2015-yillar deyarli tugash bosqichi hisoblanib, 28 ta korxonadan 8,95 mlrd. AQSH dollari tushum tushgan. Aytish mumkinki, ushbu davrga kelib deyarli barcha korxonalar transformatsiya qilingan hamda xususiyashtirilgan, faqat katta aktivlar qolgan.

Asosiy tendensiyalarga e'tibor qaratsak, boshida ko'p korxonalar sotildi, lekin nisbatan arzon sotildi. Keyinchalik esa kam, lekin qimmat sotuvlar amalga oshirildi. Mazkur korxonalar daromad miqdori 1990-yillarda past bo'ldi, 2000-yillardan boshlab yuqori tushum ta'minlandi. Demak, Polsha modeli boshida ommaviy va tez xususiyashtirishga, keyinchalik strategik aktivlarni sotishga asoslangan. Polshada davlat korxonalarini qayta tuzish jarayoni dastlab miqdoriy (ommaviy) xususiyatga ega bo'lgan bo'lsa, keyinchalik sifat jihatidan takomillashib, yirik va yuqori qiymatli aktivlarni bozor mexanizmlari orqali sotish bosqichiga o'tilgan. Demak, Polsha tajribasi xususiyashtirish jarayonining evolyutsiyasini aks ettirib, u ommaviy xususiyashtirishdan qiymatni maksimallashtirishga yo'naltirilgan (from mass privatization to value maximization) modelga o'tish orqali davlat aktivlarini samarali boshqarish va kapital bozorlari orqali yuqori qiymat yaratish imkonini berganini ko'rsatadi.

Birinchi besh yillikda, 1995-yilgacha 2,2 mingta korxonaning mulkchilik tarkibi o'zgartirildi, istiqbolsiz korxonalaridan deyarli 1,4 mingtasi tugatildi. Umuman olganda, 2015-yilning oxiriga kelib 2 mingga yaqin sobiq davlat korxonalarini yopildi.

Ayrim tarmoqlarni qayta tarkiblash rejalari ishchi kuchining jiddiy qarshiligiga olib keldi, ammo jarayon baribir davom etdi. Qayta tarkiblashning eng katta to'lqini 1990-yillarning oxirigacha sodir bo'ldi, bunda korxonalarining 80 foizi xususiyashtirildi, tijoratlashtirildi yoki yopildi.

4 Manba: muallif ishlanmasi

“Strategik” deb belgilangan bir qancha korxonalar davlat nazorati ostida qoldi, masalan, Polsha gaz quvurlarini boshqaradigan Gaz-System korxonasi ham shular jumlasidandir. Tijoratlashtirish Varshava fond birjasining rivojlanishiga turtki berdi. Varshava fond birjasi (Warsaw Stock Exchange) mintaqadagi asosiy birjalardan biri bo‘lib, kapitallashuv darajasi 701,56 milliard AQSH dollarini (2026-yilning fevral holatiga) tashkil etadi.

Shuning bilan birga, strategik korxonalarda, birinchi navbatda, energetika va og‘ir sanoat sohasida davlat o‘z ulushining nazorat paketini saqlab qoldi va kapitalni yaxshiroq jalb qilish maqsadida aksiyalarning bir qismi birjada oldi-sotdi qilindi. Bu, masalan, PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – Polsha neft va gaz qazib chiqarish) kompaniyasi, Polsha energiya guruhi yoki energetika sohasidagi boshqa kompaniyalarga tegishli.

Aksiyalarning bir qismi fond birjasida sotildi va investorlarning qiziqishi ortgach, davlat xususiy investorlarga aksiyalarning nazorat paketini ham sotdi. Shu tarzda, eng yirik va eng qadimgi Polsha banklaridan biri Pekao xususiylashtirildi. Birjaga chiqish davlat korxonalarini uchun juda zarur bo‘lgan xususiy, shu jumladan xalqaro kapitalni jalb qilish imkonini beradi.

2015-yilning yarmiga kelib, Polsha davlati 346 ta korxonada minoritar ulushni, atigi 47 ta korxonada majoritar ulushni saqlab qoldi. Shuningdek, bu ko‘rsatkichlar doimiy ravishda kamaytirib borildi, davlat qayd etilgan kompaniyalardagi o‘z ulushini sotdi. Korxonalarining yarmidan ko‘pida davlat 10% dan kamroq ulushni saqlab qoldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalar shakllantirildi:

Polshada xususiylashtirish jarayonini shartli ravishda uch bosqichga ajratish mumkin.

Birinchi bosqich 1990–1995-yillarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, “tezkor xususiylashtirish davri” bo‘lgan. Mazkur bosqichda xususiylashtirish siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida ommaviy xususiylashtirish (mass privatization) konsepsiyasi tanlandi. Bu jarayon doirasida davlat korxonalarini aksiyadorlik shakliga o‘tkazish, aholiga vaucherlar tarqatish hamda Milliy investitsiya fondlarini tashkil etish kabi chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada keng aholi qatlamini mulkdorlar qatoriga jalb qilishga erishildi.

Tadqiqotlarimiz natijasida Polshada qo‘llanilgan Milliy investitsiya fondlari modeliga o‘xshash institutsional mexanizmlarni joriy etish maqsadga muvofiq degan xulosaga keldik. Bu orqali davlat aktivlarini professional boshqaruv asosida konsolidatsiya qilish, ularni bosqichma-bosqich rivojlantirish va keyinchalik samarali xususiylashtirish imkoniyati yaratiladi. Polshadagi mazkur tajribadan kelib chiqqan holda dissertatsiyamizda biz tomonimizdan korxonalar va tijorat banklaridagi davlat aksiya paketlarining bir qismini ustav kapitaliga o‘tkazish yo‘li bilan aksiyadorlik jamiyati shaklida jamg‘arma shakllantirish taklif etildi.

Ikkinchi bosqich 1995–2005-yillarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, “tuzilmaviy transformatsiya davri” bo‘lgan. Ushbu bosqichda xususiylashtirish jarayonida sifat omillariga ustuvor ahamiyat berila boshlandi. Xususan, korxonalarini strategik investorlarga sotish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda korxonalarini chuqur restrukturizatsiya qilishga alohida e‘tibor qaratildi. Mazkur davrda xususiylashtirish siyosatining konseptual evolyutsiyasi kuzatilib, ommaviy xususiylashtirishdan qiymatni maksimalashtirish (from mass privatization to value maximization) yondashuviga o‘tish ro‘y berdi.

Uchinchi bosqich 2005-yildan keyingi davrni qamrab olib, “fond bozori orqali xususiylashtirish” davri bo‘lgan. Mazkur bosqich Polsha xususiylashtirish modelining eng muhim va o‘ziga xos jihatini tashkil etadi. Bu davrda xususiylashtirish jarayoni kapital bozori bilan chambarchas bog‘lanib, asosiy instrumentlar sifatida IPO, SPO va fond birjasi orqali savdolar keng qo‘llanildi. Xususan, Varshava fond birjasi orqali davlat aktivlarini joylashtirish xususiylashtirish jarayonining markaziy mexanizmiga aylandi. Bu orqali davlat ulushini bosqichma-bosqich qisqartirish, aholi va institutsional investorlarni jalb qilish, shaffoflikni ta‘minlash hamda kompaniyalar qiymatini bozor mexanizmlari asosida shakllantirishga erishildi. Amaliyotda Polshadagi yirik bank — PKO Bank Polski va yirik sug‘urta kompaniyasi — PZUning IPO orqali xususiylashtirilishi mazkur yondashuv samaradorligini namoyon etdi.

Demak, ko‘rinadiki, Polshada davlat mulkini xususiylashtirishda Varshava fond birjasi orqali xususiylashtirish usulidan keng foydalanilgan. Shundan kelib chiqqan holda, dissertatsiyamizda biz tomonimizdan davlat aksiya paketlarini bozor mexanizmlari asosida sotish orqali davlat mulkini xususiylashtirishni jadallashtirish maqsadida xususiylashtirish usuli sifatida birja savdolarini kiritish taklif etildi.

Shuning bilan birga, Sharqiy Yevropa davlatlari hisoblangan Polsha hamda Ruminiya tajribasidan ko‘rinadiki (Ruminiyadagi xususiylashtirish borasida ham alohida tadqiqotlarimiz mavjud), mahalliy emitentlar o‘z aksiyalarini dual listing orqali joylashtirish borasida ilg‘or tajribalarga ega. Mazkur tajribalarni tadqiq etish natijasida biz tomonimizdan dissertatsiyamizda fond bozori orqali xususiylashtirish jarayonini takomillashtirish

maqsadida mahalliy emitentlarga o'z aksiyalarini dastlab "Toshkent" RFBda joylashtirgandan so'ng, anderrayter tavsiyasiga ko'ra ularni xorijiy fond bozorlarida yoki bir vaqtda mahalliy va xorijiy fond birjalarida dual listingni amalga oshirish huquqini berish taklif etildi.

Shuningdek, mavzu yuzasidan quyidagi ilmiy-amaliy takliflar berildi:

- birinchidan, davlat aksiya paketlarini kapital bozori orqali xususiylashtirish amaliyotini kengaytirish maqsadida aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalarining "Toshkent" respublika fond birjasida birlamchi (IPO) va (yoki) ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifini o'tkazishdan keng foydalanish lozim. Bu esa xususiylashtirish jarayonida shaffoflik, bozor samaradorligi va adolatli baholash tamoyillarini ta'minlaydi;
- ikkinchidan, xususiylashtirish siyosatini bosqichli transformatsiya modeli asosida amalga oshirish maqsadga muvofiq. Ya'ni, ommaviy xususiylashtirish (mass privatization)dan strategik investorlarga va keyinchalik kapital bozori orqali xususiylashtirishga o'tish orqali iqtisodiy barqarorlik va sifat jihatidan yuqori natijalarga erishish mumkin;
- uchinchidan, korporativ boshqaruv standartlarini takomillashtirish, axborot ochiqligini ta'minlash va dividend siyosatini institutsional jihatdan mustahkamlash zarur. Bu investorlar ishonchini oshirish va fond bozori orqali xususiylashtirish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham biz tomonimizdan davlat aksiya paketlarini fond bozori orqali xususiylashtirish amaliyotini kengaytirish maqsadida davlat ishtirokidagi korxonalarining aksiyalari ommaviy tarzda joylashtirilganidan so'ng korxonalar tomonidan dividend to'lash bo'yicha barqaror va majburiy minimal davrni belgilash hamda sof foydaning kamida 30 foizini dividend to'lashga yo'naltirish taklif etildi.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, Polsha tajribasi shuni ko'rsatadiki, xususiylashtirishning eng samarali modeli — bu fond bozori bilan integratsiyalashgan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan va mustahkam institutsional asosga ega bo'lgan model hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Логинов А.А. Приватизация в России и Польше: процессы сходные – результаты разные // Современная Европа. – 2010. – № 4. – С. 90-97.
2. Бухарин Н.И., Синицина И.С., Чудакова Н.А. Польша: десять лет по пути реформ // Новая и новейшая история, 2000. – № 4. – СС. 38–57.
3. Sachs J. The Economic Transformation of Eastern Europe: The Case of Poland // Economics of Planning, 1992. – N. 25. – P. 8.
4. В.Качмарек. Халқаро капитал бозорига интеграциялашув жараёнида корпоратив молия ва молия бозорини комплекс ривожлантириш истиқболлари мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами, Тошкент, 2021 йил, 334-бет.
5. Яжборовская И.С. Глобализация и опыт трансформации в странах Центральной и ЮгоВосточной Европы. – М.: Academia, 2008. – С. 151.
6. <https://ru.tradingeconomics.com/poland/gdp-per-capita>
7. Балласт (голл. Val – қум, last – юк). 3. Кўчма: керакис (ортиқча) юк; дахмаза, дардисар. Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. 1. А – Д / Таҳрир ҳайъати: Т. Мирзаев (раҳбар) ва бошқ.; ЎзР ФА Тил ва адабиёт инс-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – 150-б.
8. www.msp.gov.pl – Польша Давлат хазинаси вазирлиги (Ministry of State Treasury Poland) нинг 2015 йилги архив маълумоти. Мазкур вазирлик 1990–2017 йилларда давлат активларини бошқариш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштирувчи асосий давлат органи ҳисобланган. 2017 йилда тугатилиб, вазифалари янгидан ташкил этилган Давлат активлари вазирлиги (Ministry of State Assets) га ўтказилган.
9. <https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/05/30/7049990/>
10. IMF (International Monetary Fund, 1995). Eastern Europe: Factors Underlying the Weakening; Performance of Tax Revenues. In: *Economic Systems* 19 (2).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>